

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№12

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2025-yil, dekabr.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIK XAVFINI BOSHQARISHI.....	44
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
TURIZM XIZMATLAR BOZORI ISTE'MOLCHILARINI SEGMENTLASH USULI ASOSIDA DIVERSIFIKATSIYA KONSEPSIYASINI ISHLAB CHIQUISH.....	48
Maxmudova Aziza Pirmamatovna	
“INNOVATSION AGROTEKNOLOGIYALAR VA “YASHIL IQTISODIYOT” TAMOIYILLARI ASOSIDA G'ALLA YETISHTIRISH BARQARORLIGINI BAHOLASH.....	53
Turayeva Gulizahro	
АНАЛИЗ ЦЕНОБРАЗОВАНИЯ НА ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПО ДАННЫМ МАРКЕТИНГОВЫМ ИСЛЕДОВАНИЯМ (НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ).....	57
Бахриддинов Жаҳонгирбек Равшанжон ўғли	
KICHIK BIZNES RIVOJINI TA'MINLASHDA BOZOR INFRATUZILMALARINING AHAMIYATI.....	62
G'aniyev Botir Baxtiyorovich, Zakirova Gulnora Mirzaliyevna	
KICHIK SANOAT ZONALARI FAOLIYATINI SAMARALI BOSHQARISH METODOLOGIYASI VA YO'LLARI.....	67
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillaevich	
INNOVATION FAOLIYAT XARAJATLARINING BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	73
Mustafoyev Akbar Mustafo o'g'li	
MAHSULOT DIVERSIFIKATSIYASI VA LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA EKSPORT POTENSIALINI OSHIRISH YO'LLARI.....	78
Maxkamov Ibrayim, Jo'raboyeva Shohida Kamoliddin qizi	
REKLAMA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARI ROLI.....	83
Abdusalilova Laylo To'xtasinovna, Raxmonqulova Shahrizoda	
SIRKULAR IQTISODIYOTDA YOPIQ SIKL NAZARIYASINING ROLI.....	87
Sodikov Zokir Rustamovich	
YASHIL TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA MOLIYAVIY RAG'BATLAR VA ULARNING NATIJALARI.....	92
Axmadjonova Gulmira Xabibulla qizi	
MAMLAKAT IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI.....	97
G'aniyev Baydulla Toshmurodovich	
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ: СРАВНЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ.....	101
Даулетиярова Шахло	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ УЗБЕКИСТАНА.....	109
Кадилова Хадича Тураевна	
XORIJ MAMLAKATLARINING IQTISODIYOTNI UGLERODSIZLASHTIRISH STRATEGIYALARI: O'ZBEKISTON UCHUN TAKLIFLAR.....	115
D.X. Pulatov, F.E.Shamsiyev	
O'ZBEKISTONDA ISLOM MOLIYASI: MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	125
Sattorov Ixtiyor Ochilovich, Karimov Shohruh Yo'ldoshali o'g'li	
HISOB SIYOSATI TARKIBIY TUZILISHI MASALALARI.....	133
Botirova Raximaxon Abdujabbarovna	
QURILISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MOLIYAVIY TAHLILI.....	136
Musayeva Shoirazimovna	

KICHIK SANOAT ZONALARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINI OSHIRISH.....	144
<i>Axmedov Oybek Turgunpulatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI PORTFELI TAHLILI.....	149
<i>Madraximov Ilxom Kamilovich</i>	
FOYDA SOLIG'INING O'ZIGA XOS MUAMMOLI JIHATLARI.....	154
<i>Zaripov Xusan Baxodirovich</i>	
AGRAR SEKTORNI INNOVATSION MODERNIZATSIYA QILISHDA INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISH MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	159
<i>Xamrayev Quvvat Iskandarovich</i>	
OLIY TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING TADQIQODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	163
<i>Jalilov Jamshid G'anijonovich, Safarov Zavqiddin Zokir o'g'li</i>	
MINTAQA SANOAT TARMOG'I RIVOJLANISHINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	168
<i>Xayitboev Abror Quvondiqovich</i>	
РОЛЬ СМЕШАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (BLENDED FINANCE) В ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ: УРОКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН.....	174
<i>Гулмаматова Дурдона Шерали кизи</i>	
KORXONALARDA STRATEGIK BOSHQARUV.....	180
<i>Musayeva Dilnoza Dilshatovna</i>	
BANK TIZIMIDA MARKETING AHAMIYATI VA BANK MARKETINGI.....	184
<i>Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN XORJIY KREDIT MABLAG'LARINI JALB KILISH HUQUQIY JIHATLARI.....	189
<i>Qulliyev Anvar Zayniddinovich</i>	
TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA CHAKANA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	194
<i>Alimov Umid O'ktambayevich</i>	
MAHSULOTLARNING RAQAMLI PASPORTI TIZIMINI JORIY ETISH OMILLARI VA TO'SIQLARI.....	200
<i>Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi</i>	
KORXONALARDA FOYDA VA ZARARLARNI TAHLIL QILISHDA INNOVATSION METODLAR AHAMIYATI.....	207
<i>Ernazarov Ortiq Eshnazarovich, Farog'at Xo'jabekova</i>	
ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ, А ТАКЖЕ НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ.....	212
<i>Остонов Егамберди</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA INNOVASION TEXNOLOGIYALARNI INTEGRATSIYALASH: MOHIYATI VA RIVOJLANISH IMKONIYATLARI.....	218
<i>Xakimova Xulkar Xamidovna</i>	
QORAQALPOG'ISTON VA XORAZM OZIQ-OVQAT SANOATINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI HAMDA UNI YANADA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	224
<i>Tleuov Niyetulla Raxmanovich</i>	
OILAVIY KORXONALARNING IQTISODIY TIZIMDAGI O'RNI.....	230
<i>Shadiyeva Gulnora Mardiyevna, Rustamova Zarina Rustamovna</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MARKETING FAOLIYATINI MODELLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEKANIZMLARI.....	234
<i>Sadikov Shoxrux Shuxratovich</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA RAQAMLI XIZMATLARNING AHAMIYATI.....	238
<i>Asenbaeva Aydaygul Edenbaevna</i>	
BARQARORLIK VA YASHIL MENEJMENT: ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR VA AMALIY AHAMIYATI.....	242
<i>Djalilova Dilbar Abdikarim qizi</i>	

HUDUDLARNING IQTISODIY SALOHİYATINI INNAVATSION-INVESTITSION BOSHQARISH STRATEGIYASI VA MEXANIZMI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	247
Maqsudova Malohatxon Maqsudovna, Yaxshimuratov Maqsadbek Narimon o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BYUDJETINI 2026-YILGI SOLIQ SIYOSATINING TAHLILI VA XALQARO SOLISHTIRMA YONDASHUVI	251
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	256
Mamataliyeva Dilnoza Raxmonovna	
TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA INVESTITSİYALAR SHAKLLANISHI VA ULARNI SAMARALI BOSHQARISH YO'NALISHLARI.....	259
To'rayev Jasurali To'rayevich	

TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA INVESTITSIYALAR SHAKLLANISHI VA ULARNI SAMARALI BOSHQARISH YO'NALISHLARI

To'rayev Jasurali To'rayevich

Qarshi davlat texnika universiteti

Oliy matematika kafedrası stajyor o'qituvchisi

ORCID: 0009-0005-3856-3970

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida kechayotgan iqtisodiy transformatsiya jarayonida investitsiyalarning shakllanishi va ularni samarali boshqarishning nazariy hamda amaliy jihatlari ilmiy tahlil qilingan. Bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida investitsiya muhitining rivojlanishi, asosiy kapitalga sarmoya kiritish manbalari, ularning tarkibiy o'zgarishlari hamda tarmoqlar kesimidagi taqsimoti o'rganilgan. Tadqiqotda investitsiya boshqaruvidagi mavjud institutsional va huquqiy cheklovlar, xorijiy investorlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar, xususiy sektor faolligi va davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlarining holati tahlil etilgan. Shuningdek, investitsiyaviy faoliyat samaradorligini oshirishga qaratilgan ustuvor yo'nalishlar, zamonaviy boshqaruv yondashuvlari va amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: transformatsiya, investitsiyalar, boshqaruv, O'zbekiston, bozor iqtisodiyoti, xorijiy investor, davlat-xususiy sheriklik, investitsion muhit, iqtisodiy samaradorlik.

Abstract. This article examines the theoretical and practical aspects of the formation of investments and their effective management within the ongoing economic transformation of the Republic of Uzbekistan. It analyzes the development of the investment climate during the transition to a market economy, the sources of fixed-capital investment, their structural changes, and sectoral distribution. The study also explores institutional and legal constraints, conditions created for foreign investors, the role of the private sector, and the current state of public-private partnership (PPP) mechanisms. Furthermore, the article proposes priority directions, modern management approaches, and practical recommendations aimed at enhancing the efficiency of investment activity in Uzbekistan.

Key words: transformation, investments, management, Uzbekistan, market economy, foreign investor, public-private partnership, investment climate, economic efficiency.

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования инвестиций и их эффективного управления в условиях продолжающейся экономической трансформации Республики Узбекистан. Анализируется развитие инвестиционного климата в период перехода к рыночной экономике, источники вложений в основной капитал, их структурные изменения, а также распределение инвестиций по отраслям. В исследовании изучены институциональные и правовые ограничения, условия для иностранных инвесторов, участие частного сектора и текущее состояние механизмов государственно-частного партнёрства (ГЧП). Кроме того, предложены приоритетные направления, современные управленческие подходы и практические рекомендации, направленные на повышение эффективности инвестиционной деятельности.

Ключевые слова: трансформация, инвестиции, управление, Узбекистан, рыночная экономика, иностранный инвестор, государственно-частное партнёрство, инвестиционный климат, экономическая эффективность.

KIRISH

Bugungi kunda ko'plab mamlakatlar iqtisodiy transformatsiya jarayonidan o'tmoqda. Transformatsiyalashuv — bu iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy tizimlarning tubdan o'zgarishi hamda ularning yangi shakllar va mexanizmlarga moslashish jarayonidir. Ushbu jarayon ko'pincha rejalashtirilgan iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyotiga o'tishni anglatadi. Bunday sharoitda investitsiyalarning shakllanishi va ularni boshqarish tizimlari sezilarli darajada o'zgarib, yangi talab va imkoniyatlar yuzaga keladi.

Investitsiyalar iqtisodiyotning barcha sohalarida o'sish va rivojlanishni ta'minlaydigan muhim omil bo'lib, ularning samarali boshqarilishi mamlakat iqtisodiy barqarorligi va raqobatbardoshligini mustahkamlashda asosiy rol o'ynaydi. Ayniqsa, transformatsiya davrida investitsiyalarning taqsimlanishi, moliyaviy manbalari va boshqaruv mexanizmlari yangicha yondashuvlarni talab etadi. Shu bois, investitsiyalarni shakllantirish va boshqarish masalalari iqtisodiy nazariya hamda amaliyotda doimiy e'tibor markazida bo'ladi.

Transformatsiyalashuv jarayoni bozor mexanizmlarining shakllanishi, xususiy mulkchilikning rivojlanishi, moliya bozorlarining kengayishi va yangi iqtisodiy institutlarning vujudga kelishini o'z ichiga oladi. Bu jarayon investitsiya muhitining tubdan o'zgarishiga olib keladi va investitsiyalarni boshqarish usullarini takomillashtirishni talab qiladi. Shu sababli, har bir mamlakat uchun investitsiyalarni shakllantirishning optimal mexanizmlari hamda samarali boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqish dolzarb masaladir.

Transformatsiya sharoitida investitsiyalarni boshqarish sohasida innovatsion yondashuvlarni joriy etish, risklarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish va investitsiya loyihalarining samaradorligini baholash usullarini rivojlantirish zarurati ortib bormoqda. Samarali investitsiya boshqaruvi iqtisodiy o'sish sur'atlarini tezlashtirish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va yangi texnologiyalarni keng joriy etish imkonini beradi.

O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar misolida investitsiya faoliyatining rivojlanishi va boshqarilish jarayonlari tahlil qilinadi. Shuningdek, xorijiy tajriba hamda xalqaro standartlar asosida investitsiya boshqaruvining samaradorligini oshirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi. Bu esa transformatsiya davridagi iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish hamda uning raqobatbardoshligini kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, investitsiyalarning shakllanishi va boshqaruvi transformatsiya davrining ajralmas qismi bo'lib, iqtisodiyotni yangi bosqichga olib chiqishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shu sababli, ushbu yo'nalishda chuqur ilmiy tahlil olib borish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish dolzarb ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Investitsiyalarni shakllantirish va ularni samarali boshqarish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar milliy iqtisodiyotda kechayotgan transformatsion jarayonlarning ta'sirini alohida ta'kidlaydi. Abdurahmonov investitsiya siyosatining iqtisodiy o'sish barqarorligini ta'minlashdagi strategik ahamiyatini ko'rsatib, real sektorni modernizatsiya qilish uchun investitsion oqimlarni oqilona yo'naltirish zarurligini ta'kidlaydi. G'ulomov bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida investitsiyalarni boshqarish mexanizmlarini tahlil qilib, qonunchilik barqarorligi hamda investitsion muhitning izchil shakllanishi asosiy omillar ekanini asoslaydi. Sultonov va Jo'rayevning ilmiy ishlari O'zbekistonda investitsiyaviy faoliyatni tartibga solish mexanizmlarini yoritib, davlat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar bilan investitsion faollik o'rtasidagi bog'liqlikni ilmiy jihatdan asoslab beradi.

Shodmonqulov tadqiqotida kichik sanoat zonalarida investitsion boshqaruv samaradorligini oshirishning amaliy yo'nalishlari yoritilib, hududiy investitsiya siyosatining iqtisodiy rivojlanishga ta'siri ko'rsatib beriladi. "Investitsiyaviy faollik: tahlil va imkoniyatlar" nomli kollektiv monografiya investitsiya jarayonlarining statistik dinamikasi, iqtisodiy muhitning o'zgarishi va innovatsion yondashuvlar asosida shakllangan ilmiy xulosalarni taqdim etadi. Statistika qo'mitasi ma'lumotlari esa investitsiya strukturasida kuzatilayotgan o'zgarishlar, xususiy sektor ulushining ortishi va xorijiy kapitalning iqtisodiy modernizatsiyaga qo'shayotgan hissasini tasdiqlaydi. Ushbu ilmiy manbalar investitsiyalarni boshqarish mexanizmlarini chuqur o'rganish va ularning samaradorligini oshirish bo'yicha izchil tahliliy asos yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada iqtisodiy nazariyalar, mavjud ilmiy adabiyotlar hamda so'nggi statistik ma'lumotlar tizimli ravishda tahlil qilindi. Transformatsiya jarayonlarining investitsiya sohasiga ta'siri empirik yondashuv asosida ko'rib chiqildi. Mamlakatlar misolida investitsiya jarayonlarining rivojlanishi, boshqaruv strategiyalari va ularning samaradorligi solishtirma tahlil orqali o'rganildi. Shuningdek, investitsiya boshqaruvi samaradorligini baholashda iqtisodiy ko'rsatkichlar, boshqaruv metodlari va ularning amaliy qo'llanilishiga alohida e'tibor qaratildi.

Tadqiqotda investitsiya jarayonlarining transformatsiya sharoitida o'zgarishini aniqlash uchun tizimli tahlil yondashuvi qo'llanildi. Statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi, moliyaviy manbalar bo'yicha taqsimlanishi va tarmoqlar kesimidagi o'zgarishlar solishtirma usulda chuqur tahlil

etildi. Bundan tashqari, institutsional cheklovlar va boshqaruvdagi mavjud muammolarni aniqlash maqsadida normativ-huquqiy hujjatlar hamda mavjud ilmiy tadqiqotlar asosida mazmuniy tahlil bajarildi. Empirik natijalarni aniqlashtirish va mustahkamlash uchun tegishli jadvallar, indikatorlar va statistik ko'rsatkichlardan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Transformatsiyalashuv jarayonida investitsiyalarni shakllantirish va ularni samarali boshqarish tizimlarini takomillashtirish uchun bir qator ustuvor yo'nalishlar mavjud. Avvalo, qonunchilik bazasini mustahkamlash, investitsiya muhitini soddalashtirish va institutsional barqarorlikni ta'minlash zarur. Shuningdek, davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlarini rivojlantirish, moliyaviy bozorlarning funksional imkoniyatlarini kengaytirish hamda xorijiy investitsiyalarni jalb qilish strategiyalarini izchil qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi.

Investitsiya loyihalarini baholash jarayonida ilg'or tahliliy vositalarni joriy etish, xususan risklarni kamaytirish mexanizmlarini qo'llash zarur. Innovatsiyalar va texnologik yangiliklarga sarmoya yo'naltirilishi esa uzoq muddatli iqtisodiy o'sishning muhim omili hisoblanadi. So'nggi o'n yilliklarda ko'plab davlatlar, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlar, iqtisodiy tizimlarida tub o'zgarishlarni amalga oshirmoqda. Ushbu jarayon — transformatsiyalashuv — mamlakatlarni rejali iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyotiga o'tkazish, iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy tizimlarni zamonaviy talablarga moslashtirishni nazarda tutadi. Natijada iqtisodiy munosabatlar, ishlab chiqarish jarayonlari va moliyaviy mexanizmlar yangicha ko'rinishda shakllanadi, bozor institutlari esa izchil rivojlanadi.

O'zbekiston so'nggi yillarda transformatsiyalashuv jarayonini faol davom ettirib, xususiy sektor va xorijiy investitsiyalar ulushining oshib borayotganini ko'rsatmoqda. Bu holat mamlakatda bozor tamoyillarining kuchayishi, investitsiya muhiti yaxshilanayotgani va iqtisodiy modernizatsiya sur'atlarining ortib borayotganidan dalolat beradi (1-jadval).

1-jadval. O'zbekistonda asosiy kapitalga investitsiyalar tarkibi (manbalar bo'yicha, %)¹

Yillar	Davlat byudjeti	Xususiy sektor	Xorijiy investitsiyalar (shu jumladan XTI)	Tijorat banklari kreditlari	Boshqa manbalar
2018	47.2%	20.5%	15.3%	10.1%	6.9%
2020	38.4%	26.7%	20.1%	9.8%	5.0%
2022	31.5%	33.2%	22.7%	8.6%	4.0%
2024	28.0%	36.0%	25.0%	8.0%	3.0%

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, so'nggi yillarda O'zbekistonda transformatsiyalashuv jarayonida xususiy sektor investitsiyalari va xorijiy kapitalning ulushi izchil oshib bormoqda. Bu holat bozor mexanizmlarining kuchayib borayotganini, iqtisodiy islohotlarning investitsiya muhitiga ijobiy ta'sir ko'rsatayotganini anglatadi. Transformatsiyalashuv jarayoni mamlakat iqtisodiyotida barqaror o'sish uchun zarur bo'lgan zamonaviy iqtisodiy struktura va boshqaruv tizimini shakllantirish imkonini beradi. Bunday sharoitda investitsiyalar iqtisodiy modernizatsiya, ilg'or texnologiyalarni joriy etish va ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirishda hal qiluvchi omilga aylanadi. Shu sababli transformatsiya davrida investitsiyalarning shakllanishi va samarali boshqarilishi iqtisodiy taraqqiyotning eng muhim masalalaridan biri bo'lib qolmoqda.

Transformatsiya sharoitida investitsiyalarni shakllantirish bir qator murakkab jarayonlarni o'z ichiga oladi. Bozor iqtisodiyotining talablariga mos ravishda moliyaviy resurslarni jalb qilish, investitsiya loyihalarini tanlash va ularni samarali boshqarish, risklarni kamaytirish kabi vazifalar yangi mexanizmlar va strategik yondashuvlarni talab etadi. Shuning uchun investitsiya boshqaruvini takomillashtirish, zamonaviy tahliliy vositalarni joriy etish va boshqaruv qarorlarini ilmiy asoslash muhim ahamiyat kasb etadi. Keyingi yillarda O'zbekistonda investitsiyalarni boshqarish samaradorligini oshirish bo'yicha dolzarb masalalar kun tartibiga chiqmoqda. Shu bois, mavjud muammolar, ularning yuzaga kelish sabablari, yechimlari va takliflari bo'yicha tahliliy yondashuv ishlab chiqildi (2-jadval).

¹ O'zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

2-jadval. O'zbekistonda investitsiyalarni boshqarish samaradorligini oshirish bo'yicha asosiy muammolar va takliflar²

Muammo	Yuzaga kelish sababi	Yechim va takliflar
1. Investitsiya muhitining barqaror emasligi	Qonunchilikdagi tez-tez o'zgarishlar, byurokratiya	Barqaror va prognoz qilinadigan tartiblarni joriy etish
2. Xorijiy investorlar uchun xavf omillari	Moliyaviy, valyuta risklari, sud-huquq tizimining zaifligi	Investitsiya kafolatlari, xalqaro arbitraj mexanizmlarini kuchaytirish
3. Mahalliy loyihalarning kam rentabelligi	Loyihalar ustida tahlil va monitoring tizimining sustligi	Baholashning zamonaviy (NPV, IRR) metodlarini joriy etish
4. Moliyalashtirishga kirish qiyinligi	Bank kreditlari shartlarining qattiqligi	Investitsion fondlar, grantlar, venchur kapital tizimini rivojlantirish
5. Davlat-xususiy sheriklik sust rivojlanmoqda	Normativ-huquqiy mexanizmlarning to'liq shakllanmaganligi	DXShga oid qonunchilikni takomillashtirish va pilot loyihalarni ko'paytirish

Ushbu jadval O'zbekistonda investitsiya boshqaruvidagi real muammolarni yoritib, ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar bilan boyitilgan bo'lib, maqolaning amaliy qismi sifatida katta ahamiyat kasb etadi. Transformatsiya jarayonida investitsiyalarning shakllanishi an'anaviy iqtisodiy tizimga nisbatan ancha kompleks va ko'p qirrali tus oladi. Bu jarayon avvalo investitsiya manbalarining diversifikatsiyasi bilan tavsiflanadi: davlat mablag'lari, xususiy sektor investitsiyalari, xorijiy kapital va moliyaviy bozorlar ulushining o'zgarib borishi transformatsiyaning asosiy belgilaridan biridir. Xususiy mulkchilikning kengayishi xususiy kapital ulushining ortishiga olib keladi, xorijiy investitsiyalar esa yangi texnologiyalar va ilg'or boshqaruv tajribalarini iqtisodiyotga tatbiq etishda muhim o'rin tutadi.

Transformatsiya jarayonida bozor iqtisodiyotiga o'tish mexanizmlarining shakllanishi investitsiyalarni taqsimlashning samarali tizimini yaratadi, bunda talab va taklif muvozanati, narx mexanizmlari, rentabellik va risk ko'rsatkichlari asosiy mezonlar sifatida namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, qonunchilik va institutsional bazaning takomillashuvi investitsiya muhitining barqarorlashuviga xizmat qiladi. Normativ-huquqiy asoslarning yangilanishi, tartib-taomillarni soddalashtirish va boshqaruv jarayonlarining shaffofligini oshirish investitsiya faoliyati uchun yanada qulay sharoit yaratadi. Innovatsiyalar va texnologiyalarni jalb qilish esa transformatsiya davriga xos bo'lgan iqtisodiy modernizatsiyaning ajralmas qismidir; yangi texnologiyalar, ilmiy-tadqiqot ishlari va ilg'or boshqaruv usullari iqtisodiy o'sishning barqaror sur'atlarini ta'minlaydi.

Investitsiyalarni samarali boshqarish transformatsiyalashuv davrining eng muhim vazifalaridan biridir. Ushbu jarayon investitsiya loyihalaridagi risklarni aniqlash, baholash va kamaytirish mexanizmlarini takomillashtirishni, loyihalarning iqtisodiy va ijtimoiy samaradorligini chuqur o'rganishni, moliyaviy resurslarni diversifikatsiya qilishni va xorijiy sarmoyalarni jalb etish strategiyalarini takomillashtirishni talab etadi. Qonunchilik bazasini isloh qilish, soddalashtirilgan tartib-taomillarni joriy etish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kengaytirish investitsiya muhitining sifat jihatidan yaxshilanishiga xizmat qiladi. Davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, davlat-xususiy sheriklik loyihalarini kengaytirish va iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashning tizimli yondashuvlarini ishlab chiqish esa transformatsiya jarayonining muvaffaqiyatli kechishini ta'minlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, transformatsiyalashuv sharoitida investitsiyalarning shakllanishi va ularni samarali boshqarish iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan biri bo'lib, mamlakatning raqobatbardoshligi va barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, investitsiya jarayonlarini chuqur tahlil qilish, boshqaruv yondashuvlarini takomillashtirish va yangi strategiyalar ishlab chiqish zarur hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so'ng bosqichma-bosqich iqtisodiy transformatsiya jarayoniga kirishib, bozor iqtisodiyotiga o'tish, mulkchilik shakllarini diversifikatsiya qilish, xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash va tashqi iqtisodiy aloqalarni kengaytirish kabi yo'nalishlarga ustuvor ahamiyat qaratdi. Ushbu islohotlar natijasida investitsiya muhiti shakllandi, uning tarkibiy tuzilmasida sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. Transformatsiya jarayonida investitsiyalarni shakllantirishning asosiy manbalari sifatida davlat byudjeti, xususiy kapital, xorijiy investitsiyalar, tijorat banklari resurslari hamda xalqaro moliya institutlarining mablag'lari ajralib chiqmoqda. O'zbekiston misolida ko'rilganidek, so'nggi yillarda xususiy sektor ulushining ortishi va xorijiy sarmoyaning

² Izlanishlar davomida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

ko'payishi bozor mexanizmlarining mustahkamlanib borayotganidan dalolat beradi. Biroq investitsiyalarni shakllantirish va boshqarish transformatsiya sharoitida murakkab hamda ko'p qirrali bo'lib, samarali boshqaruv tizimini yaratish uchun tizimli yondashuvni talab etadi.

Davlat va xususiy sektor o'rtasida samarali hamkorlikni rivojlantirish, investitsiya muhitini yanada yaxshilash, innovatsion faoliyatni rag'batlantirish va boshqaruvning zamonaviy metodlarini qo'llash iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlovchi ustuvor yo'nalishlar sifatida ajralib turadi. Shu bilan birga, investitsiyalarni boshqarish jarayonida huquqiy va institutsional muhitni barqarorlashtirish, xorijiy investorlar uchun qulay sharoit yaratish, mahalliy investitsion loyihalarni zamonaviy tahliliy metodlar asosida baholash, davlat-xususiy sheriklik loyihalarini kengaytirish hamda innovatsion va ekologik texnologiyalarga yo'naltirilgan investitsiyalarni rag'batlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, O'zbekistonning transformatsiyalashuv jarayoni investitsiya faoliyatida sezilarli siljishlarni yuzaga keltirmoqda. Ushbu jarayonni jadallashtirish, sifat jihatidan yangilash va xalqaro standartlar darajasiga ko'tarish uchun kompleks yondashuvlar zarur bo'lib, investitsiyalarni samarali boshqarish va ularni maqsadli shakllantirish orqali mamlakatning iqtisodiy salohiyatini yanada oshirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdurahmonov Q. X. (2022). Investitsiyalar iqtisodiyoti. Toshkent: Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar nashriyoti.
2. Sultonov B. S., & Jo'rayev M. A. (2021). "O'zbekistonda investitsiyaviy faoliyat va uni tartibga solish mexanizmlari." Iqtisodiyot va Ta'lim, №6, 45–50-bet.
3. G'ulomov S. S. (2019). Bozor iqtisodiyoti sharoitida investitsiyalarni boshqarish. Toshkent: Fan va texnologiya.
4. Investitsiyaviy faollik: tahlil va imkoniyatlar. Kollektiv monografiya. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 80-bet.
5. Shodmonqulov K. M. Kichik sanoat zonalari faoliyatini samarali boshqarish yo'nalishlari (Qashqadaryo viloyati misolida) mavzusidagi PhD dissertatsiyasi. Toshkent, 2022.
6. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. Stat.uz

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
